

MAKALAH

**PENERAPAN ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM
SELAMA PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI
SEKOLAH DASAR NEGERI GUBENG I SURABAYA**

Oleh:

Arif Riska Nurcahyo, M.Pd.

NIP. 198904242014021004

**SEKOLAH DASAR NEGERI GUBENG I
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Makalah dengan judul “Penerapan Asesmen Kompetensi Minimum selama Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Dasar Negeri Gubeng I Surabaya” yang disusun oleh Arif Riska Nurcahyo, M.Pd. dengan NIP. 198904242014021004 telah disetujui pada tanggal 20 November 2021.

Surabaya, 20 November 2021

Hj. SOENARTI, M.Pd.

NIP. 196310141990012001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Penerapan Asesmen Kompetensi Minimum selama Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Dasar Negeri Gubeng I Surabaya di SD Negeri Gubeng I Surabaya ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi pengembangan diri guru kelas untuk perencanaan angka kredit guru. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang penerapan Asesmen Kompetensi Minimum bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Soenarti, selaku kepala SD Negeri Gubeng I Surabaya yang telah membantu dan menyetujui makalah ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang yang saya tekuni.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini.

Saya menyadari, makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Surabaya, 20 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3
KAJIAN PUSTAKA	4
A. Asesmen Kompetensi Minimum	4
B. Tujuan Asesmen Kompetensi Minimum	5
C. Asesmen Literasi Membaca dan Numerasi	6
PEMBAHASAN	8
A. Perencanaan AKM	8
B. Persiapan AKM	9
C. Pelaksanaan AKM	10
D. Evaluasi Pelaksanaan AKM	11
KESIMPULAN	12
DAFTAR PUSTAKA	13

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar (Kemdikbud, 2021). Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dilaksanakan dalam proses mengukur literasi membaca dan numerasi pada siswa kelas V Sekolah dasar. Yang dimaksud minimum untuk menunjukkan literasi membaca dan numerasi merupakan kompetensi yang setidaknya-tidaknya harus dimiliki siswa. Materi yang diukur bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua materi pada kurikulum diujikan. Istilah minimum juga memaknai bahwa materi yang diukur bukanlah seluruh materi atau kompetensi pada kurikulum namun materi yang esensial.

Evaluasi yang dilakukan pada AKM perlu dilaksanakan oleh setiap sekolah dasar. Oleh karena itu dalam melaksanakan evaluasi sebaiknya berdasarkan prinsip untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, sehingga setiap evaluasi yang dilaksanakan oleh masing – masing lembaga adalah bertujuan untuk mencapai pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Sistem evaluasi di Indonesia telah

di atur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 57 sampai dengan 59 tentang evaluasi (Kemendikbud, 2013) menyatakan bahwa “dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan” (Nanda Novita 2021).

Asesmen merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran (Resti & Kresnawati 2020). Sehingga dapat dikatakan bahwa assesmen merupakan penerapan penggunaan alat penilaian untuk mendapatkan informasi sebanyak – banyaknya tentang keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang konsep Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) khususnya dalam kemampuan literasi numerasi siswa dilaksanakan di SDN Gubeng I Surabaya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan AKM 2021 di SDN Gubeng I Surabaya?
2. Bagaimana persiapan AKM 2021 di SDN Gubeng I Surabaya?
3. Bagaimana pelaksanaan AKM 2021 di SDN Gubeng I Surabaya?
4. Apa kendala AKM 2021 di SDN Gubeng I Surabaya?

C. Tujuan

1. Mengetahui proses perencanaan AKM 2021 di SDN Gubeng I Surabaya?
2. Mengetahui proses persiapan AKM 2021 di SDN Gubeng I Surabaya?
3. Mengetahui pelaksanaan AKM 2021 di SDN Gubeng I Surabaya?
4. Mengetahui kendala AKM 2021 di SDN Gubeng I Surabaya?

D. Manfaat

1. Bagi Guru

Mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang proses dari perencanaan hingga pelaksanaan AKM di SDN Gubeng I Surabaya. Sehingga dapat menjadikan prediksi untuk pelaksanaan tahun selanjutnya.

2. Bagi Sekolah

Mengembangkan program sekolah dalam upaya meningkatkan asesmen di lingkungan SDN Gubeng I Surabaya

3. Bagi Masyarakat

Mendapatkan informasi kegiatan sekolah dalam pelaksanaan AKM yang telah dilaksanakan di SDN Gubeng I Surabaya

KAJIAN PUSTAKA

A. Asesmen Kompetensi Minimum

Komponen utama pendidikan yang perlu diperhatikan dengan berkesinambungan yaitu kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Kurikulum mencakup tentang yang akan dipelajari. Pembelajaran terkait dengan cara mencapai tujuan untuk menguasai materi sesuai dengan kurikulum. Sedangkan asesmen mengukur segala sesuatu yang sudah dipelajari, apa saja dan sejauh mana. Asesmen merupakan penerapan penggunaan alat penilaian untuk mendapatkan informasi sebanyak – banyaknya tentang sejauh mana keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu.

Asesmen Nasional mengukur dua macam literasi, yaitu Literasi Membaca dan Literasi Matematika (atau Numerasi). Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua siswa, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM Literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran Bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya (Kemdikbud, 2021). Kemampuan berpikir logis-sistematis yang diukur melalui AKM Numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, Asesmen Nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk

berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis-sistematis.

B. Tujuan Asesmen Kompetensi Minimum

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) diselenggarakan guna mendapatkan informasi untuk dapat memperbaiki kualitas pembelajaran sehingga harapannya akan dapat memperbaiki pula hasil belajar siswanya. Pelaksanaan asesmen tidak hanya mengukur penguasaan materi pengetahuan sesuai dengan kurikulum, namun dirancang khusus untuk mengetahui kualitas pendidikan secara menyeluruh dan melakukan perbaikan atas mutu pendidikan yang dirasa masih kurang. Fokus utama AKM adalah pada terpenuhinya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi pada siswa (Cahyana 2020). Hasil AKM dimaksudkan untuk memaparkan informasi tentang tingkat kemampuan yang dimiliki siswa. Hal inilah yang akan dimanfaatkan guru dalam merancang pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran inovatif yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian siswa.

Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tingkat capaian siswa ini diharapkan dapat memudahkan siswa dalam menguasai konten suatu mata pelajaran. Instrumen soal AKM tidak hanya berisi topik atau konten suatu materi tertentu melainkan mencakup konten, konteks dan proses kognitif yang harus dilalui oleh siswa. Secara tidak langsung, guru yang mengajar menggunakan model konvensional juga harus diganti menjadi model pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Dengan memperbanyak peran siswa dalam proses pembelajaran maka akan memudahkan dalam

penguasaan literasi numerasi yang menjadi salah satu target AKM. Literasi Numerasi Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan masalah kontekstual pada kehidupan sehari - hari yang sesuai untuk individu sebagai warga yang baik (Mendikbud 2020).

AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM

C. Asesmen Literasi Membaca dan Numerasi

Asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen (aspek) yaitu: konten, proses kognitif, serta konteks. bagan berikut menjelaskan rincian komponen AKM literasi membaca serta numerasi.

Tabel Komponen AKM Numerasi

Komponen	Numerasi
Konten	Bilangan, Pengukuran dan Geometri, Data dan Ketidakpastian, Aljabar
Konteks	Personal, Sosial Budaya, Sainifik
Proses Kognitif	Pemahaman, Penerapan, Penalaran

Sumber: Pusat Asesmen Dan Pembelajaran Kemdikbud (2020)

Berdasarkan tabel di atas komponen AKM untuk meningkatkan kemampuan numerasi dibagi menjadi 3 yaitu konten, konteks dan proses kognitif.

Pada komponen konten terdiri dari beberapa bagian diantaranya adalah Bilangan, Pengukuran dan Geometri, Data dan Ketidakpastian, dan Aljabar. Komponen konteks meliputi personal, sosial budaya, saintifik. Personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, social budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu sedangkan saintifik berkaitan dengan isu serta fakta ilmiah

PEMBAHASAN

A. Perencanaan AKM

Siswa dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel siswa karena dapat memengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Selain menetapkan sampel siswa, Kemdikbud juga memilih 5 sampel cadangan. Ketika ada sampel siswa yang digantikan oleh sampel cadangan, maka sampel cadangan harus mengikuti seluruh rangkaian asesmen. Penggantian sampel dilaporkan paling lambat satu hari sebelum hari pelaksanaan Asesmen Nasional.

Sarana asesmen kompetensi minimum disiapkan sekolah berdasarkan spesifikasi Komputer PC yang telah ditentukan. Komputer yang telah dimiliki sekolah sebanyak 17 komputer. Sehingga perlu pengadaan computer sebanyak 4 unit. Computer yang dibeli untuk dijadikan 15 komputer client, 1 komputer proctor, dan 5 komputer cadangan. Computer yang sekolah siapkan sesuai dengan spesifikasi moda daring yaitu sebagai berikut.

1. Komputer client: memory 2 GB, resolusi 1024x720, windows 7 ke atas, ChromeOS. Tipe yang digunakan PC atau Laptop dengan Monitor minimal 11 inch dan Processor minimal single core. RAM yang digunakan minimal 2 GB. Operating System: Windows XP/Windows 7/Windows 8/ LINUX / MAC / Chrome OS. Browser yang digunakan Web Browser: Exambro Client serta Hardisk minimal tersedia 10 GB (free space)
2. Jaringan internet: 12 Mbps untuk 15 client

Prasarana yang direncanakan untuk pelaksanaan AKM menggunakan ruang guru. Ruang guru yang baru akan dibuat lebih sempit. Sedangkan ruang guru lama yang memiliki luas ruang 42 meter persegi digunakan untuk ruang AKM. Hal ini dilakukan karena asesmen tersebut akan diselenggarakan setiap tahun. Sehingga sekolah perlu menyiapkan ruang yang permanen untuk mengatur sarana yang ada di ruang AKM.

B. Persiapan AKM

Siswa kelas V mengikuti uji coba AKM yang telah terjadwal di web anbk kemdikbud. Siswa akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi.

Siswa melaksanakan uji coba AKM di damping oleh proctor dan pengawas AKM dari internal sekolah. Uji coba tersebut dipantau oleh kepala sekolah dan teksini anbk sekolah guna mencari kendala-kendala yang muncul pada proses uji coba AKM. Dengan uji coba dapat mengenalkan kepada siswa model soal AKM dan memberi kesempatan kepada siswa untuk familiar dengan aplikasi serta ragam soal AKM. Selain itu, simulasi ini juga bertujuan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar serta mekanisme pelaksanaan Asesmen Nasional dipahami oleh setiap pihak yang terlibat.

Sistem aplikasi Asesmen Nasional mengadopsi sistem UNBK dengan modifikasi. Modifikasi meliputi ragam format soal tidak hanya pilihan ganda dan isian, namun ditambahkan format pilihan ganda kompleks, menjodohkan, serta uraian. Selain itu, pada AKM soal-soal yang disajikan akan adaptif terhadap kemampuan murid dalam menjawab soal-soal sebelumnya. Proktor dan

teknisi berperan penting dalam memastikan keberfungsian infrastruktur satuan pendidikan, setup aplikasi serta dukungan teknis selama pelaksanaan Asesmen Nasional.

Sarana protocol Kesehatan juga sudah disiapkan dari sejak pintu gerbang masuk ke sekolah hingga masuk ke ruang kelas. Termasuk di dalam kelas terdapat hand sanitizer, tissue basah dan kering, serta masker cadangan bagi siswa dan guru.

C. Pelaksanaan AKM

Pelaksanaan AKM dilaksanakan dengan lancar. Ketika proktor sudah masuk ke ruangan siswa sudah siap di tempat masing-masing sesuai nomor computer. Pengawas ruang pada kegiatan AKM berasal dari sekolah lain yaitu SDN Gubeng 3. Kegiatan AKM dilaksanakan dengan dua kelas A dan B yaitu pada hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setiap ruang memiliki kapasitas 15. Kelompok A hari pertama dan kedua B hari ketiga dan keempat. Selanjutnya adalah untuk penggunaan komputer kita menggunakan protokol kesehatan yang cukup memadai dengan jarak 1,5 m pada tiap PC atau komputer dari sebelah kanan kiri dan depan belakang. Ketersediaan Hand sanitizer juga sudah ada dan digunakan oleh peserta AKM termasuk masker juga sudah dilakukan oleh siswa serta pengawas proktor dan teknisi. Jaringan internet dengan dua titik tidak ada kendala teknis sehingga pelaksanaannya lancar.

Kendala yang terjadi hanya pada gangguan teknis seputar peresetan computer siswa. Siswa yang terganggu untuk mengerjakan Pada hari ketiga yaitu Kelompok B dengan kondisi seperti itu faktor langsung mengambil alih dalam

proses peresetan komputer peserta. Ternyata adanya miskomunikasi siswa tersebut ternyata sudah selesai dan peresetan untuk computer siswa tersebut tidak ada gunanya.

D. Evaluasi Pelaksanaan AKM

Berdasarkan pelaksanaan persiapan dan perencanaan yang telah dilakukan oleh sekolah maka untuk kendala yang ada di pelaksanaan AKM di SDN Gubang satu tidak ada masalah sehingga yang dilakukan evaluasi pada saat ini adalah untuk kedepannya kita akan mempersiapkan komputer baru dua lagi untuk kedepan sehingga beberapa komputer yang kemarin agak susah dalam cek ulang lagi walaupun tidak ada kendala tetap kita persiapkan untuk tahun depan lebih baik termasuk dengan memasang 2 AC pada ruangan Karena pada saat ini ASI tidak digunakan terlebih untuk memperbanyak ventilasi yang ada pada ruangan ATM untuk lebih banyak sirkulasi udara yang masuk dan keluar sehingga tidak dalam ruangan ber-ac untuk itu pelaksanaan akan tetap sesuai protokol kesehatan untuk mempersiapkan tahun depan kita evaluasi akan menambah 2 AC dengan masing-masing AC 1 PK agar pelaksanaan ATM di tahun depan akan lebih terlihat dingin dan karena merasa nyaman untuk mengerjakan soal tersebut dan juga bisa untuk merawat barang-barang elektronik dan komputer yang ada pada ruangan tersebut

KESIMPULAN

Kegiatan asesmen kompetensi minimum yang telah dilaksanakan di SDN Gubeng 1 terlaksana dengan baik dan lancar dengan beberapa sarana yang berfungsi dengan baik serta protokol kesehatan yang semuanya ada di setiap pos masing-masing Disamping itu juga petugas yang berjaga di ATM termasuk proktor teknis dan pengawas tidak ada kendala dalam mendampingi anak-anak dalam mengerjakan soal hkn Disamping itu juga gangguan jaringan tidak ada muncul yang ada di sehingga kesimpulannya pelaksanaannya terlaksana dengan baik terima kasih

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyana, Ade. 2020. "Prospek AKM Dan Survei Karakter: Memperkuat Basis Praliterasi Dan Pranumerasi Usia Dini." In Banpaudpnf Kemendiikbud, , 1–4. [https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/Prospek AKM dan survei karakter - memperkuat basis_1591186022.pdf](https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/Prospek%20AKM%20dan%20survei%20karakter%20-%20memperkuat%20basis_1591186022.pdf)
- Kemdikbud. 2020. Pusat Asesmen Dan Pembelajaran Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan AKM Dan Implikasinya Pada Pembelajaran
- Kemdikbud. 2021. Tanya Jawab Asesmen Nasional. Pusat Asesmen Dan Pembelajaran Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Nanda Novita, Dkk. 2021. "Asesmen Nasional: Pengetahuan Dan Persepsi Calon Guru." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol.5, No.(January): 174.
- Resti, Y, and E S Kresnawati. 2020. "Peningkatan Kemampuan Numerasi Melalui Pelatihan Dalam Bentuk Tes Untuk Asesmen Kompetensi Minimum Bagi Guru Sdit Auladi Sebrang Ulu Ii Palembang." *Jurnal Pendidikan* (November 2020): 18–19.